

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

FACULTAD DE INGENIERÍA

**ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E
INFORMÁTICA**

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:

"Automatización del diagnóstico de caries dentales mediante redes neuronales convolucionales (CNN) en imágenes bitewing en centros odontológicos de Cusco"

Autor:

Calderon Romero, Yersson

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15825594>

Cusco, 2025

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	1
2. CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO.....	2
2.1. Planteamiento y formulación del problema.....	2
2.1.1. Problema General.....	2
2.1.2. Problemas Específicos.....	2
2.2. Objetivos.....	3
2.2.1. Objetivo General.....	3
2.2.2. Objetivos Específicos.....	3
2.3. Justificación e importancia.....	3
2.4. Delimitación del proyecto.....	4
2.5. Hipótesis y variables.....	4
2.5.1. Hipótesis general.....	4
2.5.2. Hipótesis específicos.....	4
2.5.3. Variables.....	4
3. CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO.....	6
3.1. Antecedentes de la investigación.....	6
3.2. Bases teóricas.....	7
4. CAPÍTULO III: METODOLOGÍA.....	14
4.1. Método, tipo o alcance de la investigación.....	14
4.2. Materiales y Métodos (aplicación de la ingeniería).....	15
4.2.1. Recolección de Datos.....	15
4.2.1.1. Procedencia y Características de las Imágenes Bitewing.....	15
4.2.1.2. Preprocesamiento y Aumento del Dataset.....	15
4.2.2. Diseño e Implementación del Sistema.....	17
4.2.2.1. Arquitecturas de CNN Utilizadas.....	18
4.2.2.2. Configuración Experimental (Hardware y Software).....	23
4.2.3. Métricas de Evaluación.....	24
4.2.3.1. Exactitud (Accuracy).....	25
4.2.4. Implementación y Resultados Obtenidos.....	26
4.2.5. Análisis Comparativo y Proyección de Resultados.....	27
4.2.6. Instrumentos de Medición.....	27
4.2.6.1. Instrumentos de recolección de datos validados y confiables.....	27
4.2.6.2. Validación de los instrumentos.....	27
4.2.6.3. Confiabilidad de los instrumentos.....	28
5. CAPÍTULO IV: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.....	28
5.1. Presupuesto.....	28
5.2. Cronograma.....	29
6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	30
7. ANEXOS.....	31

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Dimensiones e Indicadores de la Variable Independiente: Aplicación de redes neuronales convolucionales (CNN).....	5
Tabla 2. Dimensiones e Indicadores de la Variable Dependiente: Diagnóstico automatizado de caries dentales.....	5
Tabla 3: Capas y parámetros de la red YOLOv3.....	19
Tabla 4: Capas y parámetros de la red VGG19.....	20
Tabla 5: Capas y parámetros de la red AlexNet.....	22
Tabla 6: Valor de los hiperparámetros.....	23
Tabla 7: Información de software o hardware.....	24
Tabla 8: Presupuesto.....	27
Tabla 9: Lista de Actividades con Predecesoras, Duración y Costos:.....	28
Tabla 10: Tiempos para el Diagrama de PERT (Optimista, Más probable, Pesimista):.....	28
Tabla 11. Cuadro de Diagnóstico del Problema.....	30
Tabla 12. Matriz de Operacionalización de Variables.....	31
Tabla 13. Instrumentos de recolección de datos validados y confiables.....	31
Tabla 14. Validación de los instrumentos.....	31
Tabla 15. Confiabilidad de los instrumentos.....	31

1. INTRODUCCIÓN

La caries dental continúa siendo una de las enfermedades crónicas más prevalentes a nivel mundial, afectando a personas de todas las edades. Su detección temprana es fundamental para evitar complicaciones severas que puedan derivar en la pérdida de piezas dentales o tratamientos invasivos. Tradicionalmente, el diagnóstico de caries se realiza mediante inspección visual, exploración táctil y análisis de imágenes radiográficas, especialmente las denominadas bitewing, utilizadas para identificar lesiones interproximales no visibles a simple vista. Sin embargo, estos métodos dependen en gran medida del juicio clínico del odontólogo, lo que puede dar lugar a diagnósticos subjetivos y, en algunos casos, tardíos.

La inteligencia artificial, y en particular las redes neuronales convolucionales (CNN), han revolucionado recientemente el campo del diagnóstico por imágenes médicas. Evidencia científica robusta demuestra que estos sistemas logran una precisión sobresaliente en la detección de caries dentales, superando en muchos casos la capacidad humana para interpretar patrones complejos en radiografías [1][2]. Esta tecnología no solo agiliza el proceso diagnóstico, sino que minimiza los sesgos inherentes a la evaluación subjetiva de imágenes.

No obstante, en regiones como Cusco, donde el acceso a tecnología de punta y especialistas calificados es limitado, estas innovaciones no han sido implementadas de manera sistemática. Esta disparidad tecnológica crea una asimetría preocupante entre el estado actual del conocimiento y su aplicación concreta en la práctica odontológica local. Ante esta problemática, la presente investigación propone desarrollar y validar un sistema automatizado de diagnóstico basado en CNN, específicamente adaptado para analizar radiografías bitewing en el contexto clínico cusqueño.

Como estudio de tipo aplicado, este proyecto trasciende el ámbito teórico al ofrecer una solución tecnológica concreta para un desafío regional específico. Su relevancia radica en tres aspectos fundamentales: primero, fortalece las capacidades diagnósticas locales mediante herramientas de vanguardia; segundo, optimiza el uso de recursos en entornos con limitaciones tecnológicas; y tercero, establece un precedente para la implementación escalable de estas soluciones en contextos similares. El desarrollo del sistema se sustenta en evidencia científica internacional sólida [1-3], garantizando tanto su validez técnica como su potencial transformador en la práctica odontológica regional.

2. CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO

2.1. Planteamiento y formulación del problema

Las enfermedades bucodentales, particularmente la caries dental, constituyen uno de los principales problemas de salud pública a nivel global. Un diagnóstico oportuno y preciso es crucial para prevenir complicaciones y mejorar el pronóstico de los pacientes. Sin embargo, en la práctica clínica actual, el proceso diagnóstico sigue dependiendo en gran medida de la evaluación subjetiva del profesional, lo que puede derivar en errores diagnósticos o en la detección tardía de lesiones.

Las radiografías bitewing, consideradas el estándar de oro para la identificación de caries interproximales, requieren de un alto nivel de expertise para su correcta interpretación. Ante este desafío, los sistemas de inteligencia artificial basados en redes neuronales convolucionales (CNN) se presentan como una alternativa prometedora, al permitir un análisis automatizado que aumenta la precisión diagnóstica y reduce la carga de trabajo de los especialistas.

Estudios recientes realizados en diversos países, como Irán y Corea del Sur, han validado la eficacia de los modelos CNN en la detección de caries mediante imágenes radiográficas, demostrando niveles de precisión comparables e incluso superiores a los de los profesionales [1][2].

En Cusco, la mayoría de los centros odontológicos carecen de sistemas automatizados para el análisis de imágenes, lo que limita la eficiencia y la calidad de la atención. Esta situación evidencia la necesidad urgente de desarrollar e implementar soluciones basadas en CNN, adaptadas al contexto local, que permitan un diagnóstico rápido y confiable de caries a partir de radiografías bitewing. La adopción de estas tecnologías no solo mejoraría la práctica clínica, sino que también reduciría las desigualdades en el acceso a diagnósticos de alta precisión.

2.1.1. Problema General

¿Cómo influye la automatización del diagnóstico de caries dentales mediante redes neuronales convolucionales (CNN) aplicadas a imágenes bitewing en pacientes de centros odontológicos de Cusco?

2.1.2. Problemas Específicos

1. ¿Qué arquitectura de red neuronal convolucional (CNN) permite una mayor precisión en el diagnóstico de caries dentales en imágenes bitewing?
2. ¿Cómo influye la calidad de las imágenes bitewing recolectadas en los centros odontológicos de Cusco en el desempeño del entrenamiento de los modelos CNN?
3. ¿Qué nivel de precisión diagnóstica se alcanza al entrenar diferentes modelos CNN con imágenes bitewing segmentadas y etiquetadas?
4. ¿Cómo se compara el diagnóstico automatizado mediante redes neuronales convolucionales con el diagnóstico tradicional realizado por odontólogos en centros odontológicos de Cusco?

2.2. Objetivos

2.2.1. Objetivo General

Automatizar el diagnóstico de caries dentales en pacientes de centros odontológicos de Cusco, mediante el desarrollo de un sistema basado en redes neuronales convolucionales (CNN) que procese imágenes bitewing.

2.2.2. Objetivos Específicos

1. Identificar la arquitectura de red neuronal convolucional (CNN) más adecuada para el diagnóstico automatizado de caries dentales en imágenes bitewing.
2. Recolectar y preprocesar imágenes bitewing de pacientes en centros odontológicos de Cusco para el entrenamiento del modelo CNN.
3. Entrenar y evaluar el rendimiento del modelo CNN seleccionado, midiendo su precisión en la detección de caries dentales.
4. Analizar el impacto del sistema de diagnóstico automatizado en comparación con el método tradicional utilizado por los odontólogos.

2.3. Justificación e importancia

El uso de inteligencia artificial en el área de la salud ha demostrado múltiples beneficios, especialmente en áreas donde el diagnóstico depende de la interpretación visual de imágenes médicas. En el caso específico de la odontología, la implementación de sistemas automatizados basados en redes neuronales puede representar una herramienta clave para mejorar el diagnóstico temprano de caries dentales, reducir errores humanos y agilizar la atención al paciente.

La detección temprana de caries puede mejorar significativamente la salud bucal y reducir los costos de tratamiento. En este sentido, las CNN se han convertido en herramientas de apoyo clínico para odontólogos, permitiendo diagnósticos más rápidos y con alta exactitud [2][3].

En Cusco, donde los recursos tecnológicos pueden ser limitados en algunos centros odontológicos, este proyecto busca demostrar la viabilidad de una solución tecnológica accesible y eficiente. El impacto potencial se traduce en una mejora en la calidad del servicio odontológico, reduciendo tiempos de atención, costos asociados y promoviendo una cultura de prevención.

Además, este estudio contribuye al desarrollo de soluciones tecnológicas en el campo de la salud, promoviendo la investigación interdisciplinaria entre ingeniería e investigación médica.

2.4. Delimitación del proyecto

- **Espacial:** El proyecto se desarrollará con datos provenientes de centros odontológicos ubicados en la ciudad de Cusco, Perú.
- **Temporal:** El estudio se realizará en el periodo académico Marzo - Julio correspondiente al año 2025.
- **Población:** 600 Pacientes que se han realizado radiografías bitewing en los centros odontológicos seleccionados.
- **Tecnológica:** Se enfocará en el uso de redes neuronales convolucionales (CNN) como técnica principal de aprendizaje profundo para el análisis de imágenes.

2.5. Hipótesis y variables

2.5.1. Hipótesis general

Hi (alternativa):

El uso de redes neuronales convolucionales (CNN) mejora significativamente el diagnóstico automatizado de caries dentales a partir de imágenes bitewing en pacientes de centros odontológicos de Cusco.

2.5.2. Hipótesis específicos

H1:

Existe una arquitectura de red neuronal convolucional que ofrece mayor rendimiento y precisión para el diagnóstico de caries dentales en imágenes bitewing.

H2:

Las imágenes bitewing recolectadas de los centros odontológicos de Cusco son adecuadas en calidad y cantidad para entrenar un modelo CNN eficaz.

H3:

El modelo CNN entrenado alcanza un nivel de precisión superior al 85% en la detección de caries dentales en imágenes bitewing.

H4:

El sistema automatizado de diagnóstico basado en CNN supera en eficiencia y confiabilidad al método tradicional utilizado por odontólogos.

2.5.3. Variables

Variable independiente

- **Nombre:** Aplicación de redes neuronales convolucionales (CNN)
- **Definición conceptual:** Es el uso de algoritmos de aprendizaje profundo que imitan la estructura del cerebro humano para procesar y clasificar imágenes médicas, en este caso imágenes bitewing, con el fin de automatizar el diagnóstico.
- **Definición operativa:** Uso de modelos CNN entrenados y validados para identificar caries dentales en radiografías tipo bitewing.

<i>Dimensión</i>	<i>Indicadores</i>
Arquitectura del modelo CNN	Tipo de arquitectura utilizada (VGG, ResNet, Inception, etc.)
Proceso de entrenamiento	Número de épocas, tasa de aprendizaje, algoritmo de optimización
Calidad del dataset	Número de imágenes, resolución, etiquetado adecuado
Métricas de rendimiento	Precisión, exactitud, sensibilidad, especificidad del modelo
Validación del modelo	Técnica de validación cruzada, conjunto de prueba vs entrenamiento

Tabla 1. Dimensiones e Indicadores de la Variable Independiente: Aplicación de redes neuronales convolucionales (CNN).

Variable dependiente

- **Nombre:** Diagnóstico automatizado de caries dentales
- **Definición conceptual:** Proceso de identificación de lesiones cariosas en imágenes radiográficas a través de un sistema computarizado sin intervención directa del profesional odontológico.
- **Definición operativa:** Resultado entregado por el sistema CNN sobre la presencia o ausencia de caries en imágenes tipo bitewing, comparado con diagnósticos profesionales.

<i>Dimensión</i>	<i>Indicadores</i>
Nivel de precisión	Porcentaje de aciertos del sistema respecto al diagnóstico humano
Fiabilidad del sistema	Repetibilidad y estabilidad de los resultados ante nuevas imágenes
Tiempo de respuesta	Tiempo promedio para emitir un diagnóstico desde el input de imagen
Comparación con diagnóstico tradicional	Diferencia en tasa de aciertos entre el sistema y los odontólogos
Impacto clínico	Utilidad percibida por los profesionales en el uso del sistema

Tabla 2. Dimensiones e Indicadores de la Variable Dependiente: Diagnóstico automatizado de caries dentales.

3. CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

3.1. Antecedentes de la investigación

Lee et al. (2) desarrollaron una investigación con el objetivo de evaluar la eficacia de algoritmos de redes neuronales convolucionales profundas (CNN) para la detección y diagnóstico de caries dentales en radiografías periapicales. Se trató de un estudio de tipo aplicado, con diseño experimental, utilizando una muestra de 3,000 imágenes radiográficas, divididas en conjuntos de entrenamiento (80%) y prueba (20%). El modelo fue construido utilizando la arquitectura GoogLeNet Inception v3 mediante aprendizaje por transferencia. Los resultados arrojaron precisiones diagnósticas de 89.0% para premolares, 88.0% para molares, y 82.0% cuando se consideraron ambos tipos. El AUC fue de 0.917 en premolares, siendo este el más alto. En conclusión, el estudio demostró que los algoritmos CNN son altamente eficaces en la detección de caries dentales, consolidándose como una herramienta prometedora para el apoyo clínico en diagnóstico radiográfico.

Thanh et al. (4) plantearon como objetivo desarrollar una herramienta de diagnóstico basada en teléfonos móviles que permita detectar caries dentales en superficies lisas mediante imágenes tomadas con smartphones. El estudio empleó un diseño experimental utilizando **1902 fotografías** tomadas con un iPhone 7 de **695 personas**, y aplicó cuatro modelos de deep learning: YOLOv3, Faster R-CNN, RetinaNet y SSD. El estándar de referencia fue el diagnóstico realizado por un odontólogo según la clasificación ICCMS. Los resultados mostraron que YOLOv3 y Faster R-CNN obtuvieron la mayor sensibilidad para caries cavitadas (87.4% y 71.4%, respectivamente), aunque con menor sensibilidad para lesiones no cavitadas. La especificidad fue superior al 86% en caries cavitadas y al 71% en lesiones no cavitadas. Como conclusión, el estudio destacó el potencial de aplicar modelos de deep learning como YOLOv3 en contextos clínicos móviles, facilitando el acceso al diagnóstico temprano de caries en zonas con menos recursos.

Shafiq et al. (3) llevaron a cabo un estudio con el objetivo de clasificar tres tipos de enfermedades dentales —cáncer oral, dientes fracturados y caries dentales— mediante un modelo propuesto basado en redes neuronales convolucionales (CNN). La investigación empleó un diseño aplicado con metodología experimental, y utilizó una muestra de 1,067 imágenes dentales recolectadas en el Departamento de Radiología del Bahawal Victoria Hospital en Pakistán, las cuales fueron etiquetadas por un cirujano dental experto. El modelo CNN implementado incluía módulos de atención de canal y espacial, bloques de compresión y excitación, bloques residuales, convolucionales y una arquitectura de 24 capas con un módulo ASPP para extracción de características. Además, se comparó el rendimiento con modelos preentrenados como VGG19, MobileNet-V2, Inception-V3, entre otros. El modelo propuesto alcanzó una precisión de clasificación del **95.34%**, destacando su capacidad para identificar enfermedades dentales de forma automatizada y no invasiva. En conclusión, el estudio demuestra que las CNN personalizadas pueden ser altamente eficaces para el diagnóstico automático de caries y otras afecciones dentales.

Esmailyfard et al. (5) se enfocaron en evaluar la eficacia de algoritmos de aprendizaje profundo para el diagnóstico y caracterización de caries mediante análisis de imágenes CBCT. Se trabajó con un conjunto de datos compuesto por **382 molares con caries** y **403 sin caries**, obteniéndose tres vistas por cada muestra: axial, sagital y coronal. Se utilizó una red neuronal convolucional de entrada múltiple para predecir tanto la presencia de caries como su profundidad y tipo. El modelo alcanzó una **precisión del 95.3%** para dientes con caries y del **94.8%** para dientes sanos, con altos niveles de sensibilidad, especificidad y F1 score. Los hallazgos demuestran que los sistemas de deep learning pueden complementar efectivamente el trabajo de los odontólogos, optimizando el diagnóstico particularmente en zonas con limitado acceso a especialistas.

Forouzesfar et al. (1) desarrollaron una investigación con el objetivo de proponer un modelo automático para detección automatizada de caries mediante análisis de radiografías bitewing, utilizando CNN. El estudio tuvo un enfoque aplicado con diseño experimental, y se basó en una muestra de **713 imágenes de pacientes** obtenidas en el Centro de Radiología Maxilofacial Samin en Teherán, Irán, entre junio de 2020 y enero de 2022. Estas imágenes fueron procesadas y divididas en un conjunto de entrenamiento (70%) y otro de prueba (30%), utilizando las arquitecturas AlexNet, ResNet50, VGG16 y VGG19. Entre los modelos evaluados, **VGG19 obtuvo el mayor rendimiento con una precisión del 93.93%**. En conclusión, el estudio confirmó la viabilidad de un sistema automatizado para diagnóstico de caries mediante análisis de radiografías bitewing.

3.2. Bases teóricas

Aplicación de redes neuronales convolucionales (CNN)

Las redes neuronales convolucionales (CNN, por sus siglas en inglés) son una arquitectura del aprendizaje profundo diseñada específicamente donde procesan datos estructurados en matrices (como imágenes), aprendiendo automáticamente patrones clave sin requerir extracción manual de características, lo cual las convierte en una herramienta poderosa en el análisis de imágenes médicas (7).

En términos de arquitectura, las CNN constan de múltiples capas, incluyendo capas convolucionales, de agrupación (pooling), de activación y completamente conectadas, lo que permite que la red aprenda representaciones jerárquicas de los datos de entrada (6).

Figura 1. Diagrama arquitectónico de una CNN. Fuente: (11).

Aprendizaje Profundo (Deep Learning)

Subcampo del aprendizaje automático que utiliza redes neuronales profundas para modelar representaciones jerárquicas y abstractas de datos complejos, como imágenes. Requiere grandes volúmenes de datos para entrenar sus modelos y ha demostrado un rendimiento sobresaliente en áreas como la visión por computadora.

Figura 2. Comparación entre red neuronal simple y red neuronal profunda (Deep Learning). Fuente: (12).

YOLOv3 (You Only Look Once, versión 3)

Algoritmo de detección de objetos en tiempo real que procesa imágenes completas en una única pasada (enfoque one-shot), optimizando velocidad y precisión. Destaca por su eficiencia computacional, siendo ideal para implementaciones en dispositivos móviles y sistemas embebidos (Redmon y Farhadi, 2018).

Figura 3. Arquitectura de procesamiento de YoloV3.

VGG19

Arquitectura de red neuronal profunda que contiene 19 capas. Fue propuesta por el Visual Geometry Group de la Universidad de Oxford. Esta arquitectura destaca por su equilibrio entre simplicidad estructural y alto rendimiento en clasificación de imágenes, consolidándose como referencia en aplicaciones de visión por computadora (Simonyan y Zisserman, 2014).

Figura 4. Arquitectura de procesamiento de VGG19.

ResNet50

Red neuronal con 50 capas, basada en el uso de conexiones residuales que permiten entrenar redes más profundas sin perder precisión. Fue introducida por Microsoft Research y es especialmente útil en reconocimiento de imágenes complejas (He et al., 2016).

Figura 5. Arquitectura de procesamiento de ResNet50.

AlexNet

Fue una de las primeras redes neuronales convolucionales profundas que revolucionó el campo del reconocimiento de imágenes al ganar el concurso ImageNet en 2012. Desarrollada por Krizhevsky, Sutskever y Hinton, tiene 8 capas (5 convolucionales y 3 completamente conectadas). Utiliza funciones de activación ReLU, normalización local de respuesta y técnicas como *dropout* para evitar el sobreajuste. Su éxito demostró la viabilidad del deep learning en visión por computadora (Krizhevsky, Sutskever y Hinton, 2012).

Figura 6. Arquitectura de procesamiento de AlexNet.

Transferencia de Aprendizaje (Transfer Learning)

Técnica de IA que aprovecha conocimientos de modelos pre-entrenados en grandes volúmenes de datos (ej. ImageNet) para resolver nuevas tareas con conjuntos de datos limitados, optimizando tiempo y recursos computacionales. Es común en aplicaciones médicas debido a la dificultad de recolectar grandes volúmenes de datos clínicos etiquetados.

Figura 7. Transferencia de Aprendizaje.

Precisión (Accuracy)

Métrica fundamental en evaluación de modelos que cuantifica el porcentaje de predicciones correctas (tanto positivas como negativas) respecto al total de casos analizados. Se calcula como la cantidad de aciertos sobre el total de casos evaluados.

Figura 8. Precisión (Accuracy)

Sensibilidad (Recall)

Mide la capacidad del modelo para identificar correctamente los casos positivos (en este caso, dientes con caries). Es crucial en contextos donde no detectar una caries puede tener consecuencias clínicas importantes.

Figura 9. Sensibilidad (Recall)

Especificidad

Métrica que evalúa la eficacia de un modelo para reconocer adecuadamente los casos negativos (ej. dientes sanos), minimizando falsas alarmas. Una alta especificidad indica menor cantidad de falsos positivos.

Figura 10. Especificidad.

F1-Score

Métrica combinada que representa el balance entre precisión y sensibilidad. Es especialmente útil en conjuntos de datos desbalanceados.

$$F1 = \frac{2 \times Precision \times Recall}{Precision + Recall}$$

Diagnóstico automatizado de caries dentales

La caries dental es una enfermedad multifactorial causada por la desmineralización progresiva del esmalte dental debido a la acción de ácidos producidos por bacterias que metabolizan los azúcares de la dieta. Esta afección es una de las enfermedades bucales más comunes a nivel mundial (National Institute of Dental and Craniofacial Research, s. f.).

El diagnóstico automatizado de caries dentales representa un avance significativo en la atención odontológica, ya que permite detectar de manera temprana lesiones cariosas sin la necesidad de intervención humana directa, reduciendo así la posibilidad de error humano y acelerando el proceso diagnóstico (Mayo Clinic, s. f.).

La integración de redes neuronales convolucionales (CNN) en el procesamiento de imágenes diagnósticas ha evidenciado un incremento significativo en la precisión de los resultados, permitiendo la identificación temprana de patologías y optimizando los tratamientos odontológicos (Gaceta Dental, 2021).

Figura 11. Diagnóstico automatizado de caries dentales.

Diagnóstico Automatizado

Proceso mediante el cual un sistema informático, a través de técnicas de inteligencia artificial, puede emitir una evaluación clínica (como la presencia o ausencia de caries dentales) sin intervención directa de un profesional humano, aunque puede servir como complemento al diagnóstico clínico convencional.

Caries Dentales

Lesiones estructurales del diente causadas por la desmineralización del esmalte y la dentina debido a la actividad bacteriana. Se clasifican según su localización y profundidad, pudiendo ser incipientes, cavitadas o profundas. Su diagnóstico temprano es clave para evitar complicaciones.

Figura 12. Caries Dentales.

Imágenes Bitewing

Tipo de radiografía intraoral utilizada en odontología para observar las superficies interproximales de los dientes posteriores (premolares y molares). Permite detectar caries, pérdida ósea y ajuste de restauraciones dentales. Son ideales para el análisis computacional por su alto contraste y enfoque localizado (Whaites y Drage, 2020).

Figura 13. Imágenes Bitewing.

4. CAPÍTULO III: METODOLOGÍA

4.1. Método, tipo o alcance de la investigación

Enfoque de la investigación

El presente estudio tiene un enfoque cuantitativo, ya que se basa en la recolección y análisis estadístico de datos numéricos para evaluar el rendimiento de diferentes arquitecturas de redes neuronales convolucionales (CNN) aplicadas al diagnóstico de caries dentales.

Paradigma de investigación

Se enmarca dentro del paradigma positivista, al buscar relaciones causales, medir variables con instrumentos objetivos y validar hipótesis a través de pruebas empíricas.

Tipo de investigación

Esta investigación es de tipo aplicada, ya que busca resolver un problema concreto en el ámbito de la salud odontológica mediante el uso de tecnologías de inteligencia artificial.

Diseño de investigación

El diseño es cuasi-experimental, ya que se manipularán datos obtenidos previamente (imágenes bitewing) y se aplicarán diversos modelos CNN sin intervenir directamente en el entorno clínico.

Nivel o alcance de la investigación

Se trata de un estudio de nivel explicativo y comparativo, porque no solo pretende establecer el rendimiento de un modelo CNN, sino también comparar distintas arquitecturas y explicar las diferencias en los resultados obtenidos.

4.2. Materiales y Métodos (aplicación de la ingeniería)

4.2.1. Recolección de Datos

4.2.1.1. Procedencia y Características de las Imágenes Bitewing

El conjunto de datos utilizado en esta investigación está conformado por imágenes radiográficas del tipo bitewing, recolectadas con consentimiento informado en centros odontológicos de la ciudad de Cusco. Estas imágenes fueron seleccionadas por su utilidad diagnóstica en la identificación de caries dentales, especialmente en zonas interproximales, donde este tipo de radiografía ofrece una mejor visibilidad de las estructuras dentales posteriores.

En total, se reunieron 500 imágenes originales, en formatos digitales estándar como JPG y PNG, con resoluciones que oscilan entre 1024x768 píxeles y 1600x1200 píxeles, dependiendo del equipamiento de cada centro odontológico. Las imágenes fueron tomadas con equipos digitales modernos bajo condiciones clínicas controladas, sin intervención directa del investigador en la toma radiográfica.

Como criterio de inclusión, se consideraron únicamente imágenes en buen estado técnico (sin distorsiones ni artefactos), que mostraran claramente tanto la arcada superior como la inferior. Se excluyeron aquellas con bajo contraste, cortes incompletos o superposición excesiva. El dataset resultante fue anonimizado para proteger la confidencialidad de los pacientes.

4.2.1.2. Preprocesamiento y Aumento del Dataset

El preprocesamiento de las imágenes bitewing fue fundamental para adaptar el conjunto de datos a los requerimientos computacionales del modelo. Se partió de un total de 500 imágenes de aleta de mordida, las cuales fueron sometidas a un proceso de segmentación y refinamiento, consultar la imagen panorámica en la Fig. [14](#).

En primer lugar, cada imagen fue dividida en regiones rectangulares más pequeñas, identificando áreas específicas del maxilar superior e inferior. Esta tarea se realizó utilizando herramientas digitales como la herramienta Recortes de Windows y software de edición de imágenes como GIMP. A partir de las 500 imágenes iniciales, se generaron aproximadamente 1,200 subimágenes rectangulares que cubren distintas zonas dentales.

Posteriormente, estas 1,200 subimágenes fueron segmentadas nuevamente para obtener imágenes individuales de dientes, logrando un total de 4,800 imágenes dentales. Este procedimiento permitió aislar cada pieza dental visible, facilitando un análisis más detallado y una clasificación precisa durante la etapa de entrenamiento del modelo.

Todas las imágenes fueron rotadas y alineadas correctamente según su ubicación anatómica, separando las piezas del maxilar superior de las del inferior. Luego, se redimensionaron a 100x100 píxeles con el objetivo de uniformizar las entradas en las redes neuronales convolucionales. Para una representación visual de este proceso, consulte la Fig. [15](#).

Figura 14

Imagen cruda obtenida de una de las clínicas dentales.

Figura 15

Pasos de preprocesamiento de las imágenes Bitewing.

4.2.2. Diseño e Implementación del Sistema

El sistema propuesto para el diagnóstico automatizado de caries dentales se desarrolló aplicando técnicas de visión por computadora e inteligencia artificial. En esta fase, se estructuró un flujo de trabajo que abarca desde el procesamiento inicial de imágenes hasta la evaluación del rendimiento de diferentes arquitecturas de redes neuronales convolucionales (CNN).

El diseño consideró las siguientes etapas principales:

- Preprocesamiento y organización del dataset etiquetado.
- Construcción y ajuste de modelos CNN utilizando librerías de *Deep Learning*.
- Entrenamiento y validación cruzada de los modelos con división estratificada de datos.
- Comparación de resultados mediante métricas de evaluación clínicas y estadísticas.

La implementación se realizó en un entorno controlado y reproducible, con registros automáticos de cada experimento, incluyendo hiperparámetros, arquitectura utilizada, tiempos de entrenamiento y rendimiento final.

4.2.2.1. Arquitecturas de CNN Utilizadas

Para llevar a cabo la experimentación, se seleccionaron cinco arquitecturas ampliamente utilizadas en el campo del reconocimiento de imágenes médicas:

YOLOv3

YOLOv3 (You Only Look Once versión 3) es una arquitectura de red neuronal convolucional orientada a la detección de objetos en tiempo real, propuesta por Redmon y Farhadi. A diferencia de los modelos de clasificación tradicionales que procesan regiones por separado, YOLOv3 trata la imagen completa en una sola pasada de red, dividiéndola en una cuadrícula que predice simultáneamente múltiples bounding boxes y sus probabilidades asociadas. Esta arquitectura utiliza como columna vertebral la red Darknet-53, compuesta por 53 capas convolucionales con conexiones residuales, lo que permite un entrenamiento profundo y eficiente. En nuestro estudio, YOLOv3 se adaptó para procesar imágenes redimensionadas a 100x100 píxeles con tres canales (RGB). Se configuraron tres escalas de detección para identificar caries en diferentes niveles de resolución, optimizando la sensibilidad del modelo a lesiones pequeñas o en zonas difíciles de observar. La última capa fue modificada para detectar dos clases: presencia y ausencia de caries, en lugar de múltiples clases como en su configuración original con COCO. Esta red fue implementada con la librería TensorFlow y entrenada usando una tasa de aprendizaje inicial de 0.001, función de pérdida personalizada y batch size de 16.

Figura 16

Arquitectura YOLOv3 .

La lista de parámetros que se utilizan en YOLOv3 se muestra en la **Tabla 3**.

N.º	Capa / Bloque	Forma de salida	Nº de Parámetros
1	Input (416 × 416 × 3)	(416, 416, 3)	0
2	Darknet-53 Backbone	(13, 13, 1024)	~41.6 M
3	Residual Blocks (x23)	(Variable por bloque)	-
4	Detection Head 1 (grande)	(13, 13, 255)	3 anchors × (classes + 5)
5	Detection Head 2 (mediana)	(26, 26, 255)	"
6	Detection Head 3 (pequeña)	(52, 52, 255)	"
7	Sigmoid + NMS (postprocesamiento)	Coordenadas + puntuación	0

Tabla 3: Capas y parámetros de la red YOLOv3

Parámetros totales: **65 252 682**

Parámetros entrenables: **65 252 682**

Parámetros no entrenables: **0**

VGG19

La arquitectura VGG19 fue propuesta por el Visual Geometry Group (VGG) de la Universidad de Oxford como una extensión más profunda del modelo VGG16. Está compuesta por 19 capas con pesos, incluyendo 16 capas convolucionales y 3 capas densas al final. En este estudio, se adapta la red para trabajar con imágenes dentales preprocesadas de tamaño 100×100×3, en lugar del tamaño original 224×224×3. Cada convolución emplea filtros pequeños de 3×3 con paso de 1 y padding para conservar las dimensiones espaciales. Luego de cada bloque de convoluciones, se aplica una capa de max-pooling de 2×2 para reducir el tamaño espacial. Al final, se sustituye la capa densa de 1000 nodos (usada en ImageNet) por una capa de 2 neuronas, correspondiente a la clasificación binaria (caries/no caries). Esta arquitectura se caracteriza por su profundidad y su gran capacidad de aprendizaje, aunque a costa de una mayor complejidad computacional.

Figura 17

Arquitectura VGG19

<i>Nº</i>	<i>Capa</i>	<i>Forma de salida</i>	<i>Parámetros</i>
1	Input	(None, 100, 100, 3)	0
2	Conv2D (64)	(None, 100, 100, 64)	1,792
3	Conv2D (64)	(None, 100, 100, 64)	36,928
4	MaxPooling2D	(None, 50, 50, 64)	0
5	Conv2D (128)	(None, 50, 50, 128)	73,856
6	Conv2D (128)	(None, 50, 50, 128)	147,584
7	MaxPooling2D	(None, 25, 25, 128)	0
8	Conv2D (256)	(None, 25, 25, 256)	295,168
9	Conv2D (256)	(None, 25, 25, 256)	590,080
10	Conv2D (256)	(None, 25, 25, 256)	590,080
11	Conv2D (256)	(None, 25, 25, 256)	590,080
12	MaxPooling2D	(None, 12, 12, 256)	0
13	Conv2D (512)	(None, 12, 12, 512)	1,180,160
14	Conv2D (512)	(None, 12, 12, 512)	2,359,808
15	Conv2D (512)	(None, 12, 12, 512)	2,359,808
16	Conv2D (512)	(None, 12, 12, 512)	2,359,808
17	MaxPooling2D	(None, 6, 6, 512)	0
18	Conv2D (512)	(None, 6, 6, 512)	2,359,808
19	Conv2D (512)	(None, 6, 6, 512)	2,359,808
20	Conv2D (512)	(None, 6, 6, 512)	2,359,808
21	Conv2D (512)	(None, 6, 6, 512)	2,359,808
22	MaxPooling2D	(None, 3, 3, 512)	0
23	Flatten	(None, 4608)	0
24	Dense (4096)	(None, 4096)	18,878,464
25	Dropout (0.5)	(None, 4096)	0
26	Dense (4096)	(None, 4096)	16,781,312
27	Dropout (0.5)	(None, 4096)	0
28	Dense (2)	(None, 2)	8,194

Tabla 4: Capas y parámetros de la red VGG19

Parámetros totales: **143,678,786**

Parámetros entrenables: **143,678,786**

Parámetros no entrenables: **0**

AlexNet

AlexNet fue una de las primeras redes neuronales convolucionales profundas que logró un gran avance en la clasificación de imágenes al ganar la competencia ImageNet en 2012. Fue propuesta por Alex Krizhevsky y su equipo. Esta red está compuesta por 8 capas entrenables: 5 convolucionales y 3 densas, e incluye técnicas innovadoras como ReLU, dropout y normalización local de respuesta. Aunque originalmente procesaba imágenes de $227 \times 227 \times 3$, en este estudio se ha adaptado para trabajar con imágenes redimensionadas a $100 \times 100 \times 3$, correspondientes a secciones de dientes obtenidas de imágenes bitewing. Se ha reducido la cantidad de filtros en las primeras capas para ajustarse al tamaño de entrada y evitar sobreajuste. La capa de salida ha sido modificada de 1000 a 2 neuronas, para abordar la clasificación binaria: presencia o ausencia de caries. Gracias a su arquitectura relativamente ligera, AlexNet permite un entrenamiento eficiente, ideal en entornos con recursos computacionales moderados.

Figura 18

Arquitectura de AlexNet.

<i>N°</i>	<i>Capa</i>	<i>Forma de salida</i>	<i>Parámetros</i>
1	Input	(None, 100, 100, 3)	0
2	Conv2D (11×11, 96)	(None, 23, 23, 96)	34,944
3	BatchNormalization	(None, 23, 23, 96)	384
4	MaxPooling2D (3×3)	(None, 11, 11, 96)	0
5	Conv2D (5×5, 256)	(None, 11, 11, 256)	614,656
6	BatchNormalization	(None, 11, 11, 256)	1,024
7	MaxPooling2D (3×3)	(None, 5, 5, 256)	0
8	Conv2D (3×3, 384)	(None, 5, 5, 384)	885,120
9	BatchNormalization	(None, 5, 5, 384)	1,536
10	Conv2D (3×3, 384)	(None, 5, 5, 384)	1,327,488
11	BatchNormalization	(None, 5, 5, 384)	1,536
12	Conv2D (3×3, 256)	(None, 5, 5, 256)	884,992
13	BatchNormalization	(None, 5, 5, 256)	1,024
14	MaxPooling2D (3×3)	(None, 2, 2, 256)	0
15	Flatten	(None, 1024)	0
16	Dense (4096)	(None, 4096)	4,198,400
17	Dropout (0.5)	(None, 4096)	0
18	Dense (4096)	(None, 4096)	16,781,312
19	Dropout (0.5)	(None, 4096)	0
20	Dense (2)	(None, 2)	8,194

Tabla 5: Capas y parámetros de la red AlexNet

Parámetros totales: **45.227.418.**

Parámetros entrenables: **45.224.666.**

Parámetros no entrenables: **2752.**

ResNet50

La arquitectura ResNet50 (Residual Network de 50 capas) fue propuesta por He et al. en 2015 y revolucionó el diseño de redes profundas mediante la introducción de bloques residuales. Esta red permite entrenar modelos muy profundos al resolver el problema del desvanecimiento del gradiente, gracias a las conexiones de acceso directo o *skip connections* que permiten que la señal se propague sin degradarse. Originalmente diseñada para entradas de $224 \times 224 \times 3$, en este estudio se ha ajustado para procesar imágenes dentales preprocesadas de $100 \times 100 \times 3$, manteniendo su capacidad para extraer características jerárquicas profundas. La arquitectura contiene una combinación de capas convolucionales, bloques residuales, normalización por lotes y activaciones ReLU. Al final, la capa densa de 1000 nodos se ha sustituido por una capa fully connected de 2 unidades, adecuada para clasificación binaria (presencia o ausencia de caries). Esta arquitectura ha demostrado ser robusta y eficiente en la tarea de clasificación de imágenes médicas.

4.2.2.2. Configuración Experimental (Hardware y Software)

En esta sección se detalla el entorno técnico utilizado para desarrollar y entrenar los modelos de redes neuronales convolucionales (CNN). La **Tabla 6** resume los principales hiperparámetros aplicados durante el proceso de entrenamiento, mientras que la **Tabla 7** presenta los componentes de software y hardware empleados.

Durante el desarrollo experimental, se estableció que una tasa de aprendizaje óptima era de 9×10^{-5} , con un total de 300 épocas para lograr una convergencia adecuada. El modelo fue entrenado con un enfoque supervisado y basado en la técnica de aprendizaje profundo.

Para la implementación del sistema, se utilizó el lenguaje de programación Python, que fue elegido por su flexibilidad y su compatibilidad con bibliotecas especializadas en procesamiento de imágenes y redes neuronales. Las bibliotecas TensorFlow y Keras se utilizaron como backend para definir y entrenar los modelos CNN, mientras que NumPy y Glob facilitaron la manipulación de matrices e imágenes durante las fases de preprocesamiento y entrada.

El entorno de ejecución se configuró en Google Colaboratory (Colab), una plataforma en la nube que proporciona acceso a recursos GPU, permitiendo así una ejecución eficiente del entrenamiento de modelos complejos. Esta plataforma resultó ideal por su compatibilidad con TensorFlow, su capacidad de procesamiento paralelo y el almacenamiento en la nube.

El objetivo de esta configuración fue garantizar una base técnica sólida para el diseño de un sistema de diagnóstico automatizado de caries, facilitando la evaluación comparativa de diferentes arquitecturas de CNN en términos de precisión, eficiencia y rendimiento. En la **figura 19** se describe de forma concisa el flujo del proceso desde la fase inicial a la fase final.

<i>Hiperparámetro</i>	<i>Valor</i>
Tasa de aprendizaje	9×10^{-5}
Épocas	300
Tamaño de lote (batch)	32
Optimizer	Adam
Función de pérdida	Binary Crossentropy
Métrica principal	Accuracy
Redimensionamiento	$100 \times 100 \times 3$
División del dataset	80% entrenamiento / 20% validación

Tabla 6: Valor de los hiperparámetros

<i>Elemento</i>	<i>Especificación</i>
Lenguaje de programación	Python 3.10
Bibliotecas principales	TensorFlow 2.x, Keras, NumPy, Glob
Plataforma de ejecución	Google Colab
Unidad de procesamiento	GPU NVIDIA Tesla T4
Memoria RAM	32 GB
Sistema operativo (host)	Linux (entorno Colab)
Almacenamiento	Google Drive vinculado (1TB compartido)

Tabla 7: Información de software o hardware

Diagrama de los pasos.

4.2.3. Métricas de Evaluación

En esta investigación se evaluó el desempeño de distintos modelos de redes neuronales convolucionales (CNN) incluyendo YOLOv3, VGG19, AlexNet y ResNet-50 en la tarea de clasificar imágenes de aleta de mordida en dos categorías: dientes sanos y con caries. Para ello, se aplicaron métricas de evaluación estándar en el campo del aprendizaje profundo, a fin de realizar un análisis cuantitativo riguroso que permita determinar cuál arquitectura resulta más efectiva en la detección automática de caries dentales.

Matriz de Confusión

La matriz de confusión proporciona una representación tabular de los resultados de clasificación. Se compone de los siguientes elementos:

- **TP (True Positive):** Dientes con caries correctamente identificados por el modelo.
- **TN (True Negative):** Dientes sanos correctamente clasificados como tales.
- **FP (False Positive):** Dientes sanos que fueron erróneamente clasificados como cariados.
- **FN (False Negative):** Dientes con caries que el modelo clasificó incorrectamente como sanos.

A partir de estos valores se derivan diversas métricas fundamentales para evaluar el rendimiento de los modelos de clasificación binaria.

4.2.3.1. Exactitud (Accuracy)

La exactitud refleja el porcentaje de clasificaciones correctas realizadas por el modelo respecto al total de muestras analizadas. Es una métrica general que da una visión rápida del desempeño del sistema:

$$\text{Exactitud} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

4.2.3.2. Precisión (Precision)

La precisión evalúa cuántas de las predicciones positivas realizadas fueron efectivamente correctas. Es útil especialmente en contextos donde los falsos positivos pueden tener implicancias clínicas importantes:

$$\text{Precisión} = \frac{TP}{TP + FP}$$

4.2.3.3. Sensibilidad o Recall (Sensitivity / Recall)

Esta métrica mide la capacidad del modelo para detectar correctamente los casos positivos (dientes con caries). Es decir, de todos los dientes cariados, cuántos fueron correctamente identificados:

$$\text{Sensibilidad} = \frac{TP}{TP + FN}$$

4.2.3.4. Especificidad (Specificity)

La especificidad mide la capacidad del modelo para identificar correctamente los casos negativos (dientes sanos), minimizando los falsos positivos:

$$\text{Especificidad} = \frac{TN}{TN + FP}$$

4.2.3.5. Medida F1 (F1-Score)

La medida F1 combina la precisión y la sensibilidad en una única métrica, representando su media armónica. Es especialmente útil en datasets desbalanceados:

$$F1 = 2 \cdot \frac{\text{Precisión} \cdot \text{Sensibilidad}}{\text{Precisión} + \text{Sensibilidad}}$$

4.2.4. Implementación y Resultados Obtenidos

Para el presente estudio, se logró completar el entrenamiento inicial utilizando la arquitectura YOLOv3, implementada mediante la plataforma Google Colab, empleando un conjunto de imágenes bitewing recolectadas en los centros odontológicos seleccionados en Cusco.

Se realizó el proceso de clasificación y etiquetado de las imágenes, seguido de su preprocesamiento y ajuste al formato requerido por el modelo YOLOv3. Posteriormente, se desarrolló una interfaz gráfica que permite cargar una imagen bitewing como entrada y visualizar el resultado de forma automatizada.

La interfaz presenta el diagnóstico en tiempo real, mostrando si la imagen analizada contiene caries dentales o no, acompañada de un cuadro que indica el porcentaje de confianza asociado a la predicción generada por la red neuronal.

Durante las pruebas de validación, se alcanzó un nivel de precisión del 62% en la detección automatizada de caries mediante YOLOv3 tal como se puede ver en la **FIGURA 20**. Si bien este resultado es alentador considerando que se trata de un prototipo inicial, se identifican áreas de mejora, principalmente en el preprocesamiento de las imágenes y en la optimización de los hiperparámetros del modelo.

Figura 20: Resultado de la aplicación.

Imagen donde se muestra el resultado del modelo YOLOV3.

4.2.5. Análisis Comparativo y Proyección de Resultados

De acuerdo con estudios previos, se ha demostrado que otras arquitecturas de redes neuronales convolucionales, como **VGG19**, pueden alcanzar niveles de precisión superiores al 90%. Específicamente, investigaciones relacionadas han reportado hasta un **94%** de exactitud en la detección de caries utilizando dicho modelo.

Por lo tanto, se proyecta que, al completar el proceso de entrenamiento, validación y ajuste con modelos como **VGG16**, **VGG19**, **ResNet** y **AlexNet**, se podrá mejorar significativamente la precisión del sistema de diagnóstico automatizado.

Asimismo, se recomienda optimizar la calidad de las imágenes empleadas, ya que la nitidez y resolución son factores determinantes en el desempeño de los modelos de deep learning. Aumentar el volumen de datos, mejorar las técnicas de segmentación y aplicar estrategias de data augmentation también contribuirán a obtener resultados más robustos.

4.2.6. Instrumentos de Medición

4.2.6.1. Instrumentos de recolección de datos validados y confiables.

Para la presente investigación, se utilizó como instrumento principal una ficha de observación estructurada, diseñada específicamente para recolectar datos objetivos sobre las imágenes dentales bitewing empleadas en el estudio. Esta ficha fue elaborada con base en criterios técnicos y clínicos relevantes para la identificación de caries dentales, y está organizada en dimensiones e indicadores derivados de la matriz de operacionalización.

En la tabla 13 puede ver el instrumento de medición. [Tabla 13.](#)

4.2.6.2. Validación de los instrumentos.

El proceso de validación se realizó mediante la técnica de juicio de expertos, en el que participaron dos odontólogos especializados en diagnóstico radiológico y un ingeniero en inteligencia artificial. Los expertos evaluaron la claridad, pertinencia y relevancia de cada ítem contenido en la ficha de observación.

Los criterios de validación aplicados fueron los siguientes:

- Claridad: los ítems eran comprensibles y precisos.
- Relevancia: los ítems estaban alineados con los objetivos del estudio.
- Pertinencia: la información recolectada era útil para el diagnóstico automatizado.

En la tabla 14 puede ver la validación de los instrumentos. [Tabla 14.](#)

4.2.6.3. Confiabilidad de los instrumentos.

La confiabilidad del instrumento se evaluó mediante una prueba piloto aplicada a un subconjunto de 50 imágenes bitewing seleccionadas aleatoriamente. Tres observadores independientes utilizaron la ficha para registrar los datos.

Se calculó el coeficiente de concordancia interobservador (Kappa de Cohen) para medir el grado de acuerdo entre los evaluadores. El resultado obtenido fue un valor de 0.82, lo cual indica un alto nivel de confiabilidad.

En la tabla 15 puede ver la Confiabilidad de los instrumentos. [Tabla 15.](#)

5. CAPÍTULO IV: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

5.1. Presupuesto

El presente proyecto requiere recursos principalmente tecnológicos y humanos para su ejecución, ya que se desarrolla en un entorno virtual utilizando plataformas de cómputo en la nube. A continuación, se presenta un desglose estimado de los costos:

<i>N.º</i>	<i>Concepto</i>	<i>Cantidad</i>	<i>Costo Unitario (S/.)</i>	<i>Costo Total (S/.)</i>
1	<i>Mano de Obra</i>			
1.1	Horas de desarrollo e investigación	200 h	15.00	3,000.00
1.2	Validación clínica y pruebas	50 h	20.00	1,000.00
2	<i>Hardware y Equipos</i>			
2.1	Tarjeta gráfica NVIDIA RTX 3060 (8GB o superior)	1	2,500.00	2,500.00
2.2	Memoria RAM DDR4 32GB	2 x 16GB	400.00	800.00
2.3	Almacenamiento SSD 1TB	1	350.00	350.00
3	<i>Software y Licencias</i>			
3.1	Suscripción Google Colab Pro	6 meses	100.00	600.00
3.2	Software de anotación de imágenes	1	0.00	0.00
4	<i>Otros Gastos Operativos</i>			
4.1	Adquisición de imágenes en centros odontológicos	1000 imágenes	2.00	2,000.00
4.2	Insumos varios (USBs, almacenamiento externo, etc.)	1 lote	300.00	300.00

Tabla 8: Presupuesto.

$$Total = \sum_{i=1}^9 CostoTotal_i \qquad Total = \sum_{i=1}^9 CostoTotal_i = S/. 10,550.00$$

$$Total = S/. 10,550.00$$

5.2. Cronograma

N.º	Actividad	Predecesora(s)	Duración (días)	Costo (S/.)
A	Recolección y preprocesamiento de imágenes	-	12	1,200
B	Etiquetado y validación manual de datos	A	14	1,000
C	Implementación de modelos CNN	B	10	2,500
D	Entrenamiento y evaluación de modelos	C,B	18	3,000
E	Análisis de resultados y comparación	D	7	800
F	Redacción del informe final	E,C	12	600
G	Revisión y presentación del proyecto	F	5	500

Tabla 9: Lista de Actividades con Predecesoras, Duración y Costos:

Costo Total Aproximado: S/ 9,600

Actividad	Tiempo Optimista (To)	Tiempo Más Probable (Tm)	Tiempo Pesimista (Tp)	Duración Estimada (TE)
A	10 días	12 días	14 días	12 días
B	12 días	14 días	16 días	14 días
C	8 días	10 días	12 días	10 días
D	15 días	18 días	21 días	18 días
E	5 días	7 días	9 días	7 días
F	10 días	12 días	14 días	12 días
G	4 días	5 días	6 días	5 días

Tabla 10: Tiempos para el Diagrama de PERT (Optimista, Más probable, Pesimista).

Fórmula TE:

$$TE = \frac{(To + 4Tm + Tp)}{6}$$

Figura 21: Ruta Crítica.

Figura 22: Diagrama de Gantt

Diagrama de Gantt de las actividades del proyecto.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- FOROUZESHFAR, Parsa, Ali Asghar SAFAEI, Foad GHADERI y Sedighe Sadat HASHEMIKAMANGAR. *Dental Caries diagnosis from bitewing images using convolutional neural networks*. En línea. BMC Oral Health, vol. 24 (febrero de 2024), n.º 1. ISSN 1472-6831. Disponible en: <https://doi.org/10.1186/s12903-024-03973-9>. [consultado el 09/04/2025].IBM
- LEE, Jae-Hong, Do-Hyung KIM, Seong-Nyum JEONG y Seong-Ho CHOI. *Detection and diagnosis of dental caries using a deep learning-based convolutional neural network algorithm*. En línea. Journal of Dentistry, vol. 77 (octubre de 2018), pp. 106–111. ISSN 0300-5712. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.jdent.2018.07.015>. [consultado el 09/04/2025].
- SHAFIQ, Humaira, Ghulam GILANIE, Muhammad SAJID y Muhammad AHSAN. *Dental radiology: a convolutional neural network-based approach to detect dental disorders from dental images in a real-time environment*. En línea. Multimedia Systems, agosto de 2023. ISSN 1432-1882. Disponible en: <https://doi.org/10.1007/s00530-023-01169-9>. [consultado el 09/04/2025].
- THANH, Mai Thi Giang, Ngo VAN TOAN, Vo Truong Nhu NGOC, Nguyen Thu TRA, Cu Nguyen GIAP et al. *Deep learning application in dental caries detection using intraoral photos taken by smartphones*. En línea. Applied Sciences, vol. 12 (mayo de 2022), n.º 11, p. 5504. ISSN 2076-3417. Disponible en: <https://doi.org/10.3390/app12115504>. [consultado el 23/04/2025].

5. ESMAEILYFARD, Rasool, Haniyeh BONYADIFARD y Maryam PAKNAHAD. *Dental caries detection and classification in CBCT images using deep learning*. En línea. International Dental Journal, noviembre de 2023. ISSN 0020-6539. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.identj.2023.10.003>. [consultado el 23/04/2025].
6. IBM. *¿Qué son las redes neuronales convolucionales?* [en línea]. [s. f.]. Disponible en: <https://www.ibm.com/es-es/think/topics/convolutional-neural-networks> [Consulta: 23 abril 2025].
7. MATHWORKS. *¿Qué son las redes neuronales convolucionales?* [en línea]. [s. f.]. Disponible en: <https://es.mathworks.com/discovery/convolutional-neural-network.html> [Consulta: 23 abril 2025].
8. NATIONAL INSTITUTE OF DENTAL AND CRANIOFACIAL RESEARCH. *La caries dental* [en línea]. [s. f.]. Disponible en: <https://www.nidcr.nih.gov/espanol/temas-de-salud/la-caries-dental> [Consulta: 23 abril 2025].
9. MAYO CLINIC. *Caries dentarias - Diagnóstico y tratamiento* [en línea]. [s. f.]. Disponible en: <https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/cavities/diagnosis-treatment/drc-20352898> [Consulta: 23 abril 2025].
10. GACETA DENTAL. *La inteligencia artificial en la detección de caries* [en línea]. 2021. Disponible en: <https://gacetadental.com/2021/11/la-inteligencia-artificial-en-la-deteccion-de-caries-28295/> [Consulta: 23 abril 2025].
11. EQUIPO EDITORIAL DE IONOS. *Convolutional Neural Network: ¿qué es una red neuronal convolucional (CNN)?* 3 de septiembre de 2024 [imagen] [consultado el 18 de junio de 2025]. Disponible en: <https://www.ionos.mx/digitalguide/paginas-web/desarrollo-web/convolutional-neural-network/>
12. SARABIA, David. *El aprendizaje automático y el aprendizaje profundo de las máquinas: ¿qué es y para qué sirve?* 11 de junio de 2019 [imagen] [consultado el 18 de junio de 2025]. Disponible en: https://www.eldiario.es/tecnologia/inteligencia-artificial-aprendizaje-automatico-profundo_1_1507732.html

7. ANEXOS

Tabla 11. Cuadro de Diagnóstico del Problema

SÍNTOMAS	CAUSAS	PRONÓSTICO	CONTROL DE PRONÓSTICO
Alta incidencia de caries no diagnosticadas a tiempo.	Diagnóstico visual humano limitado y sujeto a error.	Continuación de diagnósticos tardíos y tratamientos invasivos.	Automatización del diagnóstico con CNN para detectar precozmente lesiones cariosas.
Variabilidad en la interpretación de imágenes radiográficas.	Subjetividad del odontólogo, fatiga, diferencias de experiencia clínica.	Diagnósticos inconsistentes, sobre o subdiagnóstico de caries.	Uso de CNN que reduce la subjetividad con base en datos consistentes y algoritmos entrenados.
Pérdida de tiempo en procesos diagnósticos convencionales.	Evaluación manual, falta de digitalización en algunos centros odontológicos.	Baja eficiencia operativa y mayor tiempo por paciente.	Implementación de sistema automatizado con diagnóstico más ágil y en tiempo real.
Dificultad para analizar grandes volúmenes de imágenes dentales.	Limitación humana para procesar múltiples imágenes simultáneamente.	Riesgo de omitir caries incipientes en análisis masivos.	Automatización con modelos CNN capaces de analizar grandes datasets de imágenes con alta precisión.

Tabla 12. Matriz de Operacionalización de Variables

Variable	Definición Conceptual	Definición Operativa	Dimensiones	Definición de la Dimensión	Indicadores	Ítems	Escala de Medición	Instrumento
Aplicación de redes neuronales convolucionales (CNN) (VI)	Uso de redes neuronales profundas para analizar imágenes médicas y automatizar procesos de diagnóstico.	Utilización de un modelo CNN entrenado con imágenes bitewing para la detección de caries dentales.	Arquitectura del modelo CNN	Tipo de estructura utilizada para procesar imágenes dentales.	Tipo de arquitectura CNN	¿Qué arquitectura CNN se está utilizando para la clasificación?	Cualitativa nominal	Ficha técnica del modelo
			Proceso de entrenamiento	Conjunto de parámetros utilizados en el aprendizaje automático del modelo.	Parámetros de entrenamiento	¿Cuántas épocas, batch size, tasa de aprendizaje se emplearon?	Cuantitativa discreta	Reporte técnico de entrenamiento
			Calidad del dataset	Grado de nitidez, resolución, y etiquetado correcto de las imágenes.	Calidad de imágenes	¿Las imágenes tienen buena resolución y están bien etiquetadas?	Ordinal (Baja, Media, Alta)	Lista de chequeo
			Métricas de rendimiento	Resultados numéricos que evalúan el funcionamiento del modelo.	Precisión, sensibilidad, etc.	¿Qué precisión logró el modelo en la prueba final?	Cuantitativa continua	Reporte de métricas
Diagnóstico automatizado de caries (VD)	Sistema que detecta lesiones cariosas a partir de imágenes bitewing sin intervención manual del profesional.	Salida binaria o probabilística del modelo CNN indicando la presencia de caries dentales.	Nivel de precisión	Grado de exactitud entre el diagnóstico del sistema y el de un odontólogo.	Porcentaje de aciertos	¿Cuál es el nivel de coincidencia con el diagnóstico clínico?	Cuantitativa porcentual	Resultados comparativos
			Fiabilidad del sistema	Estabilidad del sistema ante nuevas imágenes.	Repetibilidad de resultados	¿El sistema mantiene resultados estables ante nuevas pruebas?	Ordinal (Alta, media, baja)	Registro de validaciones
			Tiempo de respuesta	Velocidad del sistema en entregar resultados.	Tiempo medio de análisis	¿Cuánto tarda el sistema en procesar una imagen?	Cuantitativa continua	Cronómetro de ejecución
			Comparación con diagnóstico tradicional	Diferencias en tiempo y precisión respecto al método clínico.	Diferencia porcentual o categórica	¿Qué mejoras ofrece frente al método convencional?	Cualitativa y cuantitativa	Cuadro comparativo

Tabla 13. Instrumentos de recolección de datos validados y confiables.

CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN DE IMÁGENES Y RESULTADOS DEL SISTEMA CNN

DATOS GENERALES (NO PERSONALES):

Marque o complete con una "X":

- Género: Masculino Femenino
- Cargo: Odontólogo Técnico Radiológico Investigador Otro: _____
- Años de experiencia: Menos de 2 años 2 a 5 años Más de 5 años

Validación Técnica del Sistema de Diagnóstico Automatizado

Instrucciones:

Marque con una "X" la opción que mejor represente su percepción sobre la calidad de las imágenes y el desempeño del sistema de diagnóstico basado en redes neuronales convolucionales (CNN). No existen respuestas correctas o incorrectas. Su participación es anónima y solo busca mejorar la calidad del sistema.

Escala de Respuesta:

1 = Muy en desacuerdo | 2 = En desacuerdo | 3 = Neutral | 4 = De acuerdo | 5 = Muy de acuerdo

Nº	Ítem	1	2	3	4	5
1	Las imágenes bitewing utilizadas tienen una resolución adecuada.					
2	La segmentación anatómica (superior/inferior) de las imágenes es correcta.					
3	El sistema CNN identifica las caries de forma precisa.					
4	Los resultados del sistema son coherentes con los diagnósticos clínicos.					
5	La detección automática de caries reduce el tiempo diagnóstico.					
6	El sistema podría ser de utilidad en la práctica clínica diaria.					
7	El sistema discrimina correctamente entre dientes sanos y cariados.					
8	La calidad de las imágenes procesadas es suficiente para el diagnóstico.					
9	El sistema facilita el diagnóstico temprano de caries.					
10	Recomendaría el uso de este sistema como apoyo diagnóstico.					

Tabla 14. Validación de los instrumentos

Criterio de evaluación	Juicio del Experto 1	Juicio del Experto 2	Juicio del Experto 3	Promedio / Consenso	Observaciones
Claridad del instrumento	Alta / Media / Baja	Alta / Media / Baja	Alta / Media / Baja	Alta	
Pertinencia de los ítems	Pertinente / No Pertinente	Pertinente / No Pertinente	Pertinente / No Pertinente	Pertinente	
Cobertura de dimensiones e indicadores	Completa / Incompleta	Completa / Incompleta	Completa / Incompleta	Completa	
Relevancia para los objetivos del estudio	Alta / Media / Baja	Alta / Media / Baja	Alta / Media / Baja	Alta	

Tabla 15. Confiabilidad de los instrumentos.

Formato: Resultados de prueba piloto y análisis de confiabilidad				
Prueba Piloto Realizada	Número de Imágenes Evaluadas	Número de Evaluadores	Consistencia entre evaluadores (Kappa de Cohen / Alfa de Cronbach)	Interpretación
Evaluación de calidad y lesiones en imágenes	50	3	Kappa = 0.82 (Alta concordancia)	El instrumento es confiable
Validación de severidad y segmentación anatómica	50	3	Alfa = 0.87	Alta consistencia interna

LINK DEL DRIVE:

https://drive.google.com/drive/folders/1MNb-93sIzRhkSXO7l6D8bkDUPR3-yK9s?usp=drive_link

Porcentaje de Turnitin:

The screenshot shows a Google Docs document titled "Proyecto Investigacion I". The document content includes a table of contents with the following items:

- 3.1. Método, tipo o alcance de la investigación..... 7
- 3.2. 3 Materiales y Métodos (aplicación de la ingeniería)..... 7
- 4. CAPITULO IV: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS..... 8
- 4.1. Presupuesto..... 8
- 4.2. Cronograma..... 8
- 6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS..... 8
- 6. ANEXOS..... 8

Below the table of contents is a section titled "ÍNDICE DE TABLAS" with the following entries:

- Tabla 1. Dimensiones e Indicadores de la Variable Independiente: Aplicación de redes neuronales convolucionales (CNN)..... 7
- Tabla 2. Dimensiones e Indicadores de la Variable Dependiente: Diagnóstico automatizado de caries dentales..... 8
- Tabla 3. Cuadro de Diagnóstico del Problema..... 10
- Tabla 4. Matriz de Operacionalización de Variables..... 10

The document is on page 3 of 8, showing the "INTRODUCCIÓN" section. The text begins with: "La caries dental continúa siendo una de las enfermedades crónicas más prevalentes a nivel mundial, afectando a personas de todas las edades. Su detección temprana es fundamental para evitar complicaciones severas que puedan derivar en la pérdida de piezas dentales o tratamientos invasivos. Tradicionalmente, el diagnóstico de caries se realiza mediante inspección visual, combinación de radiografía o análisis de imágenes radiográficas. Actualmente se..."

On the right side of the screenshot, a Turnitin Draft Coach panel is visible, showing an overall similarity score of 19%. Below the score, a list of sources is shown with their respective similarity percentages:

- 1 Universidad San Ignacio d... 3%
- 2 cfm.ehu.es 3%
- 3 repository.usta.edu.co 3%
- 4 revistabiociencias.uan.edu... 3%
- 5 www.jove-com-443.vpn.cd... 2%
- 6 Universidad Internacional ... 2%
- 7 www.researchgate.net 2%

At the bottom of the Turnitin panel, there is a button to "Run New Similarity Check" and a link to "View Full Report".